

ЯЗЫК ТЕЛЕРАДИОЭФИРА: ФУНКЦИИ, ОСОБЕННОСТИ. НОРМЫ И ОТКЛОНЕНИЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ

З.И.Сапарова

Дж ГПУ им. А.Кадыри

Преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8437362>

Аннотация: В наше динамичное и очень требовательное время современный человек для достижения поставленных целей и задач должен обладать не только профессиональными качествами, но и владеть четкой и нормативной речью. Литературный язык считается основой речевой культуры, так как соответствует нормам современного русского языка. В статье дается характеристика понятия «культура речи»; рассматриваются нормы литературного языка; приводятся наиболее распространенные ошибки отклонения от литературных норм.

Ключевые слова и фразы: литературный язык; национальный язык; языковая норма; культура общения; устная речь; письменная речь; ошибка.

Современный этап развития общества, претерпевающего экономические процессы глобализации, интеграции, внедрения принципов Болонской системы обучения в российские вузы, повлекших за собой интернационализацию образования, быстрые темпы изменения социально-экономических условий жизни и обострение национальных противоречий, возрастание объемов информации, внедрение коммуникационных технологий, вывел на одно из первых мест проблему культуры общения, являющуюся основой межличностных отношений в изменяющемся мире, в котором каждый человек стремится быть успешным. Успех во многом зависит от самого человека: от уровня культуры устной и письменной речи; речеведческих понятий и совершенствования коммуникативно-речевых умений; способности производить первое впечатление (внешний вид - прическа, одежда и украшения - свидетельствует об успешности и респектабельности). «Внешний вид... должен соответствовать ситуации и характеру общения, вкусам аудитории и не отвлекать внимание слушателей» [14, с. 43]. Кроме того, первое впечатление о человеке, как правило, формируется на основании продемонстрированной собеседником речевой культуры. Культура речи человека, способность логично выражать свои мысли и чувства как в устной форме, так и на письме являются его визитной карточкой. Доказано, что люди, умеющие хорошо и красиво говорить, смогут добиться значительных результатов благодаря своей практически уникальной способности выступать публично. В связи с этим некоторых людей можно слушать долго, не отвлекаясь, других - сложно выслушать до конца, поскольку появляется непреодолимое желание немедленно завершить процесс общения. Кроме того, умение говорить - основной показатель, который отличает человека от животного.

Речевое мастерство - это умение выбирать из возможных вариантов наиболее удачный, соблюдая языковые нормы, для выражения мыслей и отношения. Подчеркнем, что умение грамотно и сжато преподнести информацию, своевременно и правильно реагировать на изменения настроения и мысли собеседника (-ов) способствует не только адекватному взаимодействию отдельных людей, но и консолидации общества в целом. В связи с этим человек, обладающий культурой

общения, становится востребованным в современных реалиях. Особенно наглядно это прослеживается в профессиях, для которых владение современным русским литературным языком является неотъемлемой составляющей, в частности для дипломатов, юристов, ведущих радио и дикторов телевидения, журналистов, преподавателей и руководителей различных уровней. Однако основами культурной речи должны владеть не только деловые и публичные люди, но и те, чья трудовая деятельность непосредственно сопряжена с человеческим ресурсом. Так, особое значение культура речи приобретает для преподавателей и учителей, поскольку они дают путевку в жизнь подрастающему поколению. Таким образом, умение правильно (с соблюдением норм и закономерностей русского литературного языка) строить свое устное высказывание, убедительно отстаивать собственную позицию необходимо всем, кто оказался в русле современного жизненного водоворота.

Необходимо отметить, что в основе культуры речи центральное место занимает современный русский литературный язык, поскольку использование норм литературного языка обеспечивает выбор и организацию языковых средств, позволяющих в конкретной речевой ситуации обеспечить желаемый эффект при достижении поставленных коммуникативных целей. В связи с этим умение ясно и точно формулировать цели, аргументированно обосновывать их, выдвигать и отстаивать идеи, устанавливать речевой контакт является весьма важным и востребованным в процессе общения. Кроме того, уместно подчеркнуть, что в процессе общения можно наблюдать определенные неточности в речи, касающиеся, в частности, употребления некоторых слов и выражений, постановки ударения и т.д. Это является свидетельством того, что человек не полностью овладел нормами современного русского литературного языка.

Кроме того, «типичной ошибкой в речи является тавтология - повтор однокоренных или близких по звучанию слов в предложении, например: "Относительно данного пункта следует заметить следующее"». К сожалению, в речи очень часто встречаются тавтологизмы, например: «спланировать план»; «следует отметить следующее»; «в протоколе запротоколировано» и т.д.

Не обойдем вниманием и плеонастические выражения. Плеоназм - это смысловая избыточность, недопустимая с точки зрения современного русского языка. Ниже приведем типичные плеонастические выражения: жестикулировать руками, коллега по работе, вернуться обратно, габаритные размеры, ладони рук, март месяц. Отметим, что среди плеоназмов встречаются исключения, которые являются допустимыми и вошедшими в разряд научных терминов, например букинистическая книга, денежные средства, информационное сообщение, экспонаты выставки и т.д.

Неумелый выбор языковых средств может привести к появлению в устной речи и на письме стилистических недочетов. «Чаще всего в речи встречаются стилистические ошибки, являющиеся следствием отступления от принципа уместности, например: "Брат втемяшил себе в голову, что он будет летчиком". Следующий тип стилистических ошибок - это многословие, являющееся результатом отступления от принципа краткости речи, например: "Кедры нередки в нашей тайге. Они встречаются довольно часто"». Под стилистическими ошибками в настоящее время можно понимать определенные речевые нарушения, которые возникают в результате стилистической

разноплановости, разобщенности в использовании стилистически окрашенных средств. Так, в литературном контексте неуместно употребление жаргонной, просторечной и бранной лексики, а в официально-деловой речи следует избегать разговорных и экспрессивно окрашенных слов.

References:

1. Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Катаева Е. Ю. Русский язык. Культура речи. Деловое общение. М.: Кнорус, 2014. 424 с.
2. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. М.: Индрик, 2005. 1038 с.
3. Левчаева Н. В. Деловой стиль: особенности использования коммуникативных качеств речи в текстах документов // XI Державинские чтения в Республике Мордовия: материалы всерос. научно-практ. конф. Саранск: ЭкЮксПрактик, 2015. С. 197-200.
4. Левчаева Н. В. Публичное выступление как эффективное средство повышения качества обучения студентов // Мир науки и образования. 2015. № 1. С. 39-43.

INNOVATIVE
ACADEMY